

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 16 N° 1

Enero - Junio 2026

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

MORTALIDAD DE *BEMISIA TABACI* Y *POMACEA CANALICULATA* FRENTE A EXTRACTO BOTÁNICO METANÓLICO

Mortality of *bemisia tabaci* and *pomacea canaliculata* exposed to a methanolic botanical extract

Edgar Rodas-Neira, Emmilie Pazmiño-Loja, Anaira Ramírez-García,

Erika Rivas-Farfán

Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)-Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6376-2940>

erodasn@unemi.edu.ec / edgarivan6@hotmail.com

RESUMEN

Las plagas agrícolas como *Bemisia tabaci* y *Pomacea canaliculata* ocasionan pérdidas productivas y demandan alternativas de control más sostenibles que los plaguicidas sintéticos. El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficacia biocida de un extracto botánico metanólico, aplicado en diferentes concentraciones y tiempos de exposición, sobre ambas especies bajo condiciones de laboratorio. Se desarrolló un estudio experimental cuantitativo con cuatro concentraciones de trabajo y seguimiento temporal de la mortalidad a las 3, 6, 9, 12 y 24 h. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva y un modelo lineal generalizado binomial. Los resultados evidenciaron un efecto dependiente de la concentración y del tiempo de exposición. En *B. tabaci*, T4 alcanzó 100% de mortalidad desde las 6 h, mientras que T1 y T2 registraron 5.00% y 8.75% a las 24 h. En *P. canaliculata*, T4 produjo 97.92% de mortalidad a las 3 h y 100% desde las 6 h, mientras que T1 y T2 alcanzaron 4.17% y 8.33% al final del ensayo. Se concluye que el extracto evaluado presentó actividad biocida promisorio frente a ambas plagas y que su eficacia dependió de la intensidad de la concentración aplicada y del tiempo de exposición.

Palabras clave: extracto botánico; biopesticida; *Bemisia tabaci*; *Pomacea canaliculata*; mortalidad.

ABSTRACT

Agricultural pests such as *Bemisia tabaci* and *Pomacea canaliculata* cause yield losses and require control alternatives that are more sustainable than synthetic pesticides. The objective of this study was to evaluate the biocidal efficacy of a methano-

lic botanical extract, applied at different concentrations and exposure times, on both species under laboratory conditions. A quantitative experimental study was conducted using four working concentrations and temporal monitoring of mortality at 3, 6, 9, 12, and 24 h. Data were analyzed through descriptive statistics and a binomial generalized linear model. The results showed a clear concentration- and time-dependent effect. In *B. tabaci*, T4 reached 100% mortality from 6 h onward, whereas T1 and T2 recorded 5.00% and 8.75% mortality at 24 h. In *P. canaliculata*, T4 produced 97.92% mortality at 3 h and 100% from 6 h onward, while T1 and T2 reached 4.17% and 8.33% at the end of the assay. It is concluded that the evaluated extract showed promising biocidal activity against both pests and that its efficacy depended on the intensity of the applied concentration and the exposure time.

Keywords: botanical extract; biopesticide; *Bemisia tabaci*; *Pomacea canaliculata*; mortality.

Recibido: 20-01-2026 Aceptado: 26-01-2026

INTRODUCCIÓN

Las plagas agrícolas continúan representando una limitación importante para la productividad y sostenibilidad de los sistemas de cultivo, especialmente cuando poseen alta capacidad de dispersión, adaptación ecológica y tolerancia a las medidas convencionales de control. En este contexto, *Bemisia tabaci* destaca por su relevancia fitosanitaria global, debido al daño directo que ocasiona sobre numerosos hospedantes y a la complejidad biológica que condiciona su manejo (De Barro et al., 2011). Esta problemática se intensifica al recono-

cerse que *B. tabaci* constituye un complejo de especies crípticas, cuya variabilidad biológica puede influir en la respuesta a distintos tratamientos (Lee et al., 2013). De forma complementaria, *Pomacea canaliculata* representa otra plaga de alto impacto agrícola por su comportamiento invasor, elevada voracidad y capacidad de afectar cultivos en ambientes húmedos (Guo et al., 2023; W. Wang et al., 2022).

La búsqueda de alternativas al uso intensivo de plaguicidas sintéticos se justifica por sus implicaciones ambientales, toxicológicas y ecológicas, así como por los procesos de resistencia que pueden favorecer. En este escenario, los biopesticidas botánicos han adquirido relevancia por la diversidad de metabolitos secundarios que contienen y por su potencial insecticida, repelente y antialimentario (Isman, 2020; Ngegba et al., 2022). Estudios previos han mostrado que extractos y aceites esenciales pueden generar mortalidad y alteraciones fisiológicas en *B. tabaci*, respaldando su posible incorporación en esquemas de manejo integrado (Hassan et al., 2023; Santana et al., 2022; Wagan et al., 2022).

Con base en ello, el objetivo principal de este trabajo fue evaluar la eficacia biocida de un extracto botánico metanólico, aplicado en diferentes concentraciones y tiempos de exposición sobre *Bemisia tabaci* y *Pomacea canaliculata*, a fin de generar evidencia experimental útil para el desarrollo de alternativas sostenibles de control. El aporte más relevante del estudio radica en proporcionar información comparativa sobre la respuesta de dos organismos plaga de importancia agrícola frente a una misma formulación vegetal.

A partir de este planteamiento, el manuscrito presenta el desarrollo teórico del problema, la metodología empleada, los resultados obtenidos, su discusión en función de la literatura especializada y las conclusiones derivadas del estudio.

DESARROLLO DE ARTÍCULO

Fundamento biológico de *Bemisia tabaci*

Bemisia tabaci constituye un complejo biológico de alta relevancia fitosanitaria, caracterizado por su amplia plasticidad ecológica, su capacidad de colonizar numerosos hospedantes y su impacto sobre sistemas agrícolas intensivos. De Barro et al. (2011) señalaron que su importancia no radica únicamente en el daño directo sobre los cultivos,

sino también en la complejidad biológica que condiciona su manejo. Esta condición ha sido reforzada por estudios taxonómicos posteriores, los cuales redefinen el número de especies que integran el complejo y sustentan la necesidad de interpretar los ensayos de control desde una base biológica específica (Lee et al., 2013).

Base teórica del efecto biocida en *B. tabaci*

La acción de los extractos botánicos sobre *B. tabaci* puede comprenderse a partir de dos dimensiones complementarias: la alteración del comportamiento y la interferencia fisiológica. La relación del insecto con el hospedero influye en su oviposición, desarrollo y supervivencia, por lo que cualquier perturbación química del proceso de reconocimiento o alimentación puede traducirse en una reducción del éxito biológico (Mansaray & Sundufu, 2009). Asimismo, se ha demostrado que los compuestos volátiles emitidos por las plantas participan en la orientación de *B. tabaci* y en su selección del hospedero, además de modificar interacciones ecológicas asociadas a esta plaga (Gaffke et al., 2024; Liu et al., 2022). De manera complementaria, estudios recientes han evidenciado que algunos extractos botánicos y aceites esenciales pueden inducir respuestas letales, repelencia y alteraciones fisiológicas relevantes en *B. tabaci*, lo que respalda su potencial dentro del manejo fitosanitario sostenible (Hassan et al., 2023; Santana et al., 2022; Wagan et al., 2022).

Toxicidad vegetal, dosis y tiempo de exposición

La literatura especializada indica que la eficacia de los compuestos botánicos depende de la naturaleza química del extracto, de su concentración y del tiempo de contacto con el organismo blanco. Wang et al. (2022) demostraron que determinados metabolitos vegetales pueden generar toxicidad, efectos subletales y alteraciones bioquímicas relevantes en *B. tabaci*. De forma semejante, se ha reportado que ciertos aceites esenciales provocan simultáneamente mortalidad y cambios conductuales en *B. tabaci* MEAM1 (Bomfim et al., 2025). En consecuencia, la evaluación experimental de relaciones dosis-respuesta y tiempo-respuesta constituye un criterio fundamental para establecer la eficacia real de una formulación botánica (Dimase et al., 2024; Ellsworth & Martínez-Carrillo, 2001).

Sustento teórico del efecto sobre *Pomacea canaliculata*

Pomacea canaliculata constituye una plaga de alto impacto agrícola debido a su comportamiento invasor, elevada voracidad y capacidad de afectar cultivos establecidos en ambientes húmedos. Martín et al. (2009) documentaron que compuestos naturales podían ejercer actividad moluscicida sobre esta especie, lo que estableció una base teórica relevante para la exploración de alternativas de control de origen botánico. En la misma línea, estudios posteriores han confirmado que distintos extractos vegetales y compuestos bioactivos pueden inducir mortalidad significativa en *P. canaliculata* y que su evaluación debe considerar simultáneamente la eficacia biológica y la seguridad del tratamiento sobre organismos no blanco (Guo et al., 2023; He et al., 2024; W. Wang et al., 2022). En conjunto, estos antecedentes sustentan la evaluación de extractos botánicos como una alternativa técnicamente pertinente dentro del manejo sostenible de plagas agrícolas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de investigación y diseño experimental

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de

tipo experimental y alcance aplicado, orientado a evaluar la eficacia biocida de un extracto botánico metanólico sobre dos plagas agrícolas de importancia fitosanitaria, correspondientes a *Bemisia tabaci* y *Pomacea canaliculata*. El estudio se desarrolló bajo condiciones controladas de laboratorio mediante la aplicación de cuatro concentraciones del extracto y el seguimiento temporal de la mortalidad, en concordancia con bioensayos orientados a establecer relaciones dosis-respuesta y tiempo-respuesta en organismos blanco (Gupta et al., 2023).

El diseño experimental consideró cuatro concentraciones de trabajo del extracto metanólico: 5, 10, 15 y 20 %, correspondientes a los tratamientos T1, T2, T3 y T4, respectivamente. La respuesta biológica se registró a las 3, 6, 9, 12 y 24 h de exposición. Cada tratamiento fue evaluado con cuatro repeticiones independientes para cada especie. En *Bemisia tabaci* se utilizaron 20 individuos por repetición, mientras que en *Pomacea canaliculata* se emplearon 12 organismos por repetición. En esta fase experimental no se incluyó un tratamiento control negativo independiente; en consecuencia, el diseño permitió establecer comparaciones relativas entre las concentraciones evaluadas del extracto botánico. La estructura del diseño experimental, la codificación de los tratamientos y las variables registradas durante el bioensayo se sintetizan en la Tabla 1.

Tabla 1. Estructura general del diseño experimental y variables del bioensayo

Componente metodológico	Descripción
Tipo de estudio	Experimental, cuantitativo y aplicado
Lugar de laboratorio	Laboratorios de Microbiología y Química de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Ecuador
Lugar de muestreo	Cantón Yaguachi, provincia del Guayas, Ecuador
Especies plaga evaluadas	<i>Bemisia tabaci</i> y <i>Pomacea canaliculata</i>
Material vegetal empleado	<i>Thymus vulgaris</i> , <i>Cinnamomum verum</i> , <i>Allium sativum</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Origanum vulgare</i> y <i>Capsicum annum</i>
Tipo de extracto	Extracto botánico metanólico
Concentraciones evaluadas	5, 10, 15 y 20%
Tiempos de observación	3, 6, 9, 12 y 24 horas
Variable respuesta principal	Mortalidad
Variables registradas	Especie, tratamiento, concentración, tiempo, repetición, número total de organismos, muertos, vivos y porcentaje de mortalidad
Análisis estadístico	Estadística descriptiva y modelo lineal generalizado binomial con enlace logit

Nota. La estructura presentada resume los componentes esenciales del bioensayo para evaluar la respuesta biológica de las plagas frente a extractos botánicos metanólicos.

Fuente: Rodas-Neira et al. (2025)

Área de estudio y obtención del material biológico

El trabajo se desarrolló en dos fases. La fase de laboratorio se ejecutó en los laboratorios de Microbiología y Química de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Estatal de Milagro, donde se realizó la preparación del extracto, la formulación de los tratamientos y la evaluación experimental de la mortalidad. La fase de campo se efectuó en el cantón Yaguachi, provincia del Guayas, donde se recolectaron los organismos plaga presentes en ambientes agrícolas.

El material biológico estuvo constituido por ejemplares de *Bemisia tabaci* y *Pomacea canaliculata*, seleccionados por su relevancia en sistemas de producción agrícola y por su capacidad de generar daño económico. La elección de estas especies como organismos blanco resulta consistente con estudios recientes que han empleado bioensayos controlados para evaluar el efecto de extractos vegetales sobre insectos y moluscos plaga (Wagan et al., 2022; Yang et al., 2022, 2023). La unidad de análisis correspondió a cada unidad experimental evaluada en un tiempo específico, con registro de la especie, tratamiento, concentración, tiempo de exposición, repetición, número total de organismos, número de muertos, número de vivos y porcentaje de mortalidad.

Material vegetal y preparación del extracto metanólico

El material vegetal empleado estuvo conformado por tomillo (*Thymus vulgaris*), canela (*Cinnamomum verum*), ajo (*Allium sativum*), ortiga (*Urtica dioica*), orégano (*Origanum vulgare*) y ají (*Capsicum annum*). Estas especies fueron seleccionadas por su contenido de metabolitos secundarios con potencial actividad biocida, lo que respalda su uso en formulaciones botánicas para protección vegetal (Gupta et al., 2023). La obtención y el rendimiento de extractos vegetales dependen de la naturaleza de la matriz botánica, del solvente empleado y de las condiciones de extracción (Lezoul et al., 2020).

Para la obtención del extracto, el material vegetal fue seleccionado, limpiado y triturado previamente. Posteriormente, se sometió a maceración con metanol durante 48 h para favorecer la extracción de compuestos bioactivos. Luego, la mezcla fue filtrada y el extracto obtenido se almacenó en recipientes oscuros hasta su utilización experimental. Este

procedimiento permitió obtener un extracto metanólico apto para la preparación de las concentraciones evaluadas, en concordancia con metodologías empleadas en estudios sobre productos vegetales con potencial biopesticida (Lezoul et al., 2020).

Tratamientos experimentales y variables evaluadas

A partir del extracto madre se prepararon cuatro concentraciones de trabajo de 5, 10, 15 y 20 %, correspondientes a los tratamientos T1, T2, T3 y T4, respectivamente. Estas concentraciones se aplicaron bajo condiciones homogéneas sobre ambas especies de plaga y la respuesta biológica fue registrada a las 3, 6, 9, 12 y 24 h de exposición. La mortalidad se interpretó de forma acumulada en el tiempo.

La variable principal fue la mortalidad, expresada tanto en conteos absolutos como en porcentaje respecto del número total de organismos evaluados. Para fines operativos, se consideró muerto el organismo que, al momento de la observación, no presentó desplazamiento ni respuesta visible ante un estímulo mecánico suave. El porcentaje de mortalidad se calculó mediante la siguiente expresión:

La elección de esta variable respondió a su utilidad como indicador directo de eficacia biológica. Qu et al. (2024) señalaron que la mortalidad constituye un criterio central en ensayos de tamizaje de compuestos con potencial biocida, particularmente cuando se busca establecer diferencias entre niveles de concentración y tiempos de exposición. En insectos plaga, se ha descrito que los extractos botánicos pueden inducir respuestas diferenciales en función de la dosis aplicada y del tiempo de contacto (Husseini et al., 2025). De manera semejante, en moluscos de importancia agrícola se ha documentado que la eficacia molluscicida de compuestos naturales debe analizarse considerando la intensidad de la exposición y la rapidez del efecto observado (Yang et al., 2022, 2023).

Análisis de datos

Los datos se organizaron en formato largo, con una fila por unidad experimental evaluada en cada tiempo de exposición. Se realizó un análisis descriptivo mediante frecuencias, proporciones y porcentajes y, posteriormente, se ajustó un modelo lineal generalizado binomial con enlace logit para evaluar el efecto de la concentración, el tiempo de

exposición y la especie sobre la mortalidad. La concentración y el tiempo se incorporaron como covariables numéricas, la especie como factor fijo y se incluyó la interacción concentración \times tiempo. Este enfoque es apropiado para el análisis de respuestas dicotómicas expresadas como proporciones (Lin & Chu, 2020). El nivel de significancia adoptado fue del 95 %, con $p < 0.05$.

RESULTADOS

Los resultados mostraron de manera consistente el efecto de la concentración y del tiempo de exposición sobre la mortalidad de *Bemisia tabaci* y *Pomacea canaliculata*. En términos generales, las concentraciones más bajas produjeron respuestas limitadas durante todo el periodo de evaluación, mientras que las concentraciones más elevadas

indujeron incrementos marcados de la mortalidad, especialmente hacia las 24 h. Este comportamiento confirmó experimentalmente que la respuesta biocida del extracto dependió de la intensidad de la concentración aplicada y del tiempo de exposición.

Comportamiento temporal de la mortalidad acumulada

La evolución temporal de la mortalidad acumulada mostró un patrón claramente dependiente del tratamiento en ambas especies. En la Tabla 2 se resumieron los valores descriptivos de mortalidad por especie, tratamiento y tiempo de exposición, mientras que en la Figura 1 se representó gráficamente la trayectoria de respuesta observada a lo largo del ensayo.

Tabla 2. Mortalidad media (%) en puntos clave del tiempo de exposición según especie y tratamiento

Especie	Tratamiento	Concentración (%)	3 h	12 h	24 h
<i>Bemisia tabaci</i>	T1	5	0.00 \pm 0.00	3.75 \pm 1.25	5.00 \pm 0.00
<i>Bemisia tabaci</i>	T2	10	0.00 \pm 0.00	6.25 \pm 1.25	8.75 \pm 1.25
<i>Bemisia tabaci</i>	T3	15	0.00 \pm 0.00	3.75 \pm 1.25	98.75 \pm 1.25
<i>Bemisia tabaci</i>	T4	20	98.75 \pm 1.25	100.00 \pm 0.00	100.00 \pm 0.00
<i>Pomacea canaliculata</i>	T1	5	0.00 \pm 0.00	0.00 \pm 0.00	4.17 \pm 2.41
<i>Pomacea canaliculata</i>	T2	10	0.00 \pm 0.00	4.17 \pm 2.41	8.33 \pm 0.00
<i>Pomacea canaliculata</i>	T3	15	0.00 \pm 0.00	4.17 \pm 2.41	97.92 \pm 2.08
<i>Pomacea canaliculata</i>	T4	20	97.92 \pm 2.08	100.00 \pm 0.00	100.00 \pm 0.00

Nota: Los valores se expresaron como media \pm error estándar. T1 = 5%; T2 = 10%; T3 = 15%; T4 = 20%.

Fuente: Rodas-Neira et al. (2025)

En *Bemisia tabaci*, los tratamientos T1 y T2 mantuvieron porcentajes de mortalidad bajos durante todo el periodo experimental. A las 24 h, T1 alcanzó una mortalidad media de 5.00%, mientras que T2 registró 8.75%. En contraste, T3 mostró una respuesta retardada, con ausencia de mortalidad hasta las 9 h, seguida de un incremento a 3.75% a las 12 h y de un ascenso abrupto hasta 98.75% a las 24 h. Por su parte, T4 presentó la respuesta más rápida y sostenida, ya que produjo 98.75% de mortalidad a las 3 h y alcanzó 100% desde las 6 h hasta la finalización del ensayo.

En *Pomacea canaliculata* se reconoció una tendencia equivalente. Los tratamientos T1 y T2 exhibieron mortalidades reducidas y alcanzaron a las 24 h valores de 4.17% y 8.33%, respectivamente. En cambio, T3 permaneció sin respuesta hasta las 9 h, mostró 4.17% a las 12 h y alcanzó 97.92% a

las 24 h. T4, al igual que en *B. tabaci*, expresó una acción inmediata, con 97.92% de mortalidad a las 3 h y 100% desde las 6 h en adelante.

En la Figura 1 se evidenció que la respuesta biocida no solo dependió de la concentración aplicada, sino también de la rapidez con la que esta indujo la mortalidad. En ambas especies, T4 se distinguió por su acción temprana y prácticamente total desde las primeras horas, mientras que T3, aunque alcanzó una eficacia final comparable, mostró una respuesta más tardía. En contraste, T1 y T2 conservaron una eficacia limitada durante todo el experimento.

Figura 1. Mortalidad acumulada en el tiempo según especie y tratamiento.

Fuente: Rodas-Neira et al. (2025)

Efecto de la concentración, el tiempo y la especie sobre la mortalidad

La influencia conjunta de la concentración, del tiempo de exposición y de la especie sobre la mor-

talidad fue evaluada mediante un modelo lineal generalizado binomial. En la Tabla 3 se presentó el análisis de devianza correspondiente al modelo ajustado.

Tabla 3. Análisis de devianza del modelo lineal generalizado binomial para la mortalidad

Término	gl	Deviancia	gl residual	Deviancia residual	p
Especie	1	0.148	158	2880.0139	0.6999
Concentración	1	2041.385	157	838.6292	<0.001
Tiempo	1	466.581	156	372.0481	<0.001
Concentración × tiempo	1	66.247	155	305.8011	<0.001

Fuente: Rodas-Neira et al. (2025)

Los resultados indicaron que, al modelar la concentración y el tiempo de exposición como covariables numéricas, ambos efectos ejercieron una influencia altamente significativa sobre la mortalidad, con valores de significancia inferiores a 0.001. Asimismo, se identificó una interacción significativa entre concentración y tiempo de exposición ($p < 0.001$), lo que indicó que el efecto de la dosis no permaneció constante a lo largo del tiempo, sino que se intensificó conforme avanzó el periodo experimental.

Este comportamiento fue particularmente evidente en T3 y T4, cuyos valores de mortalidad pasaron de niveles nulos o mínimos en los primeros

registros a porcentajes cercanos o iguales al 100% al final del ensayo. En contraste, el efecto principal de la especie no resultó significativo ($p = 0.6999$), lo que sugirió que, bajo las condiciones del bioensayo, ambas especies respondieron de manera globalmente semejante al gradiente de concentración evaluado. En consecuencia, la variación en la mortalidad fue atribuida principalmente a la intensidad del tratamiento y al tiempo de exposición, más que a diferencias biológicas intrínsecas entre las especies examinadas.

Comparación final de la mortalidad entre tratamientos a las 24 h

La comparación final de la mortalidad a las 24 h permitió establecer con claridad el nivel de eficacia alcanzado por cada tratamiento.

En la Figura 2 se observó una separación definida entre los tratamientos de baja concentración y los tratamientos de mayor concentración, tanto en *Bemisia tabaci* como en *Pomacea canaliculata*.

Figura 2. Comparación final de mortalidad entre tratamientos a 24 h.

Fuente: Rodas-Neira et al. (2025).

En *B. tabaci*, T3 y T4 registraron las mayores mortalidades finales, con valores de 98.75% y 100%, respectivamente. En contraste, T1 y T2 mantuvieron niveles considerablemente menores, con 5.00% y 8.75%. De forma análoga, en *P. canaliculata* los tratamientos T3 y T4 alcanzaron 97.92% y 100% de mortalidad final, mientras que T1 y T2 presentaron 4.17% y 8.33%, respectivamente.

La Figura 2 permitió corroborar que, al término de las 24 h, los tratamientos se distribuyeron en dos grupos funcionales claramente diferenciados. El primero estuvo conformado por T1 y T2, cuya eficacia resultó insuficiente bajo las condiciones evaluadas. El segundo estuvo integrado por T3 y T4, que produjeron mortalidades casi totales o totales en ambas especies. Desde el punto de vista aplicado, este comportamiento indicó que las mayores concentraciones evaluadas constituyeron las alternativas de mejor desempeño experimental.

En términos comparativos, T4 se distinguió por presentar la respuesta más rápida, mientras que T3 alcanzó una eficacia final prácticamente equivalente al cierre del ensayo. En consecuencia, los

resultados permitieron concluir que el aumento de la concentración incrementó de manera sustancial la capacidad de control biológico del tratamiento, especialmente cuando se consideró el tiempo final de evaluación.

DISCUSIÓN

Los resultados evidenciaron que la eficacia del extracto botánico metanólico dependió principalmente de la concentración aplicada y del tiempo de exposición. En ambas especies, los tratamientos T1 y T2 mantuvieron mortalidades reducidas, mientras que T3 y, especialmente, T4 produjeron respuestas letales altas y rápidas. Este patrón coincidió con el modelo lineal generalizado, en el que la concentración, el tiempo y su interacción resultaron significativos, sin detectarse un efecto global de la especie. Estos hallazgos son consistentes con lo señalado por Isman (2020) y Ngegbe et al. (2022), quienes indicaron que la actividad de los bioplaguicidas botánicos tiende a intensificarse cuando aumenta la disponibilidad de metabolitos bioactivos y se alcanzan niveles biológicamente efectivos.

La superioridad de T3 y T4 puede asociarse con la naturaleza multicomponente del extracto ensayado, integrado por tomillo, canela, ajo, ortiga, orégano y ají. Esta combinación sugiere la presencia simultánea de compuestos con distintos mecanismos de acción, lo que podría explicar la respuesta observada en *B. tabaci*. En esta especie, antecedentes recientes han documentado que formulaciones botánicas y aceites esenciales pueden inducir mortalidad, alterar la fisiología y reducir procesos biológicos relevantes como la oviposición y la permanencia sobre el hospedero (Hassan et al., 2023; Santana et al., 2022; R. Wang et al., 2023).

En *Pomacea canaliculata*, la tendencia observada también mostró concordancia con la literatura reciente. Guo et al. (2023) y He et al. (2024) reportaron actividad moluscicida significativa de compuestos vegetales frente a esta especie, mientras que W. Wang et al. (2022) subrayaron la necesidad de valorar no solo la mortalidad, sino también la seguridad ecológica de los tratamientos. En ese sentido, la respuesta registrada con T3 y T4 respalda el potencial del extracto como alternativa experimental para el control de este molusco plaga.

No obstante, la interpretación de los resultados debe realizarse con cautela. La ausencia de un control negativo independiente constituye una limitación del ensayo, por lo que los hallazgos deben interpretarse como comparaciones relativas entre las concentraciones evaluadas. Asimismo, aunque la especie no mostró un efecto global significativo, ello no implica que la respuesta se reproduzca de forma idéntica en condiciones de campo, donde intervienen factores ambientales, ecológicos y de formulación que pueden modificar la eficacia observada en laboratorio (Isman, 2020; Ngegba et al., 2022).

En términos agronómicos, los resultados respaldan el potencial del extracto botánico como insumo compatible con estrategias de manejo integrado y enfoques de producción más sostenibles. Sin embargo, su proyección práctica requiere validación complementaria mediante ensayos de LC50 y LC90, persistencia residual, fitotoxicidad, selectividad sobre organismos no blanco y pruebas de semicampo o campo.

CONCLUSIONES

Se concluye que el extracto botánico metanólico evaluado presentó actividad biocida frente a *Bemisia tabaci* y *Pomacea canaliculata* en las condicio-

nes de laboratorio del estudio, con una respuesta dependiente de la concentración aplicada y del tiempo de exposición. Los tratamientos T3 y T4 mostraron la mayor eficacia letal en ambas especies, lo que permitió cumplir el objetivo de la investigación al demostrar que la formulación ensayada posee potencial experimental como alternativa fitosanitaria de origen botánico. En consecuencia, los hallazgos obtenidos aportan evidencia para el desarrollo de estrategias de manejo más sostenibles, aunque su proyección agronómica requiere validación complementaria en términos de selectividad, persistencia y desempeño en condiciones de semicampo y campo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bomfim, J. P. A., Silva, N. N. P., Marabesi, M. O., Silva, C. B., Amaral, J. C., Silva, M. F. G. F., Silva, D. F., Bonfim, F. P. G., & Oliveira, R. C. (2025). Insecticidal and behavioral effects of essential oils on *Bemisia tabaci* MEAM1 (Hemiptera: Aleyrodidae). *Journal of Economic Entomology*, 118(4), 1694-1701. <https://doi.org/10.1093/jee/toaf184>
- De Barro, P. J., Liu, S.-S., Boykin, L. M., & Dinsdale, A. B. (2011). *Bemisia tabaci*: A Statement of Species Status. *Annual Review of Entomology*, 56(1), 1-19. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-112408-085504>
- Dimase, M., Lahiri, S., Beuzelin, J., Hutton, S., & Smith, H. A. (2024). Evaluation of Biopesticides for Management of *Bemisia tabaci* Middle East-Asia Minor 1 (Hemiptera: Aleyrodidae) in Florida. *Insects*, 15(6), 438. <https://doi.org/10.3390/insects15060438>
- Ellsworth, P. C., & Martinez-Carrillo, J. L. (2001). IPM for *Bemisia tabaci*: A case study from North America. *Crop Protection*, 20(9), 853-869. [https://doi.org/10.1016/S0261-2194\(01\)00116-8](https://doi.org/10.1016/S0261-2194(01)00116-8)
- Gaffke, A. M., Miller, N. W., Sharma, A., & Allan, S. A. (2024). Attraction of Sweet Potato Whitefly, *Bemisia tabaci* (Hemiptera: Aleyrodidae), and Two Generalist Predators to Green Leaf Volatile Compounds. *Insects*, 15(10), 750. <https://doi.org/10.3390/insects15100750>
- Guo, J., Zhang, S., Zeng, J., Chen, Y., Guo, Y., Liu, J., & He, A. (2023). Molluscicidal activity of *Nicotiana tabacum* extracts on the invasive snail *Pomacea canaliculata*. *Scientific Reports*, 13(1), 11597. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-38141-6>

- Gupta, I., Singh, R., Muthusamy, S., Sharma, M., Grewal, K., Singh, H. P., & Batish, D. R. (2023). Plant Essential Oils as Biopesticides: Applications, Mechanisms, Innovations, and Constraints. *Plants*, 12(16), 2916. <https://doi.org/10.3390/plants12162916>
- Hassan, E., Obaidoon, Y., Mostafiz, M. M., & Senior, L. (2023). Effect of Plant Essential Oil Formulations on *Bemisia tabaci* MEAM1 (Gennadius) and Its Parasitoid *Eretmocerus hayati* (Zolnerowich and Rose). *Plants*, 12(24), 4137. <https://doi.org/10.3390/plants12244137>
- He, D., Li, C., Su, Q., Lin, Y., & Zou, Z. (2024). Screening the Efficacy and Safety of Molluscicides from Three Leaf Extracts of *Chimonanthus* against the Invasive Apple Snail, *Pomacea canaliculata*. *Molecules*, 29(11), 2487. <https://doi.org/10.3390/molecules29112487>
- Hussein, H. S., Idriss, M. H., El-Gayar, F. H., Mousa, H. Y. S., & Salem, M. Z. M. (2025). Comparative efficacy of plant derived extracts with the insecticide mospilan on two whitefly species *Bemisia tabaci* biotype B and *Trialeurodes ricini*. *Scientific Reports*, 15(1), 1970. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-84958-0>
- Isman, M. B. (2020). Botanical Insecticides in the Twenty-First Century—Fulfilling Their Promise? *Annual Review of Entomology*, 65(1), 233-249. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-011019-025010>
- Lee, W., Park, J., Lee, G.-S., Lee, S., & Akimoto, S. (2013). Taxonomic Status of the *Bemisia tabaci* Complex (Hemiptera: Aleyrodidae) and Reassessment of the Number of Its Constituent Species. *PLoS ONE*, 8(5), e63817. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0063817>
- Lezoul, N. E. H., Belkadi, M., Habibi, F., & Guillén, F. (2020). Extraction Processes with Several Solvents on Total Bioactive Compounds in Different Organs of Three Medicinal Plants. *Molecules*, 25(20), 4672. <https://doi.org/10.3390/molecules25204672>
- Lin, L., & Chu, H. (2020). Meta-analysis of Proportions Using Generalized Linear Mixed Models. *Epidemiology*, 31(5), 713-717. <https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000001232>
- Liu, Z., Chen, W., Zhang, S., Chen, H., Su, H., Jing, T., & Yang, Y. (2022). Behavioral Responses of *Bemisia tabaci* Mediterranean Cryptic Species to Three Host Plants and Their Volatiles. *Insects*, 13(8), 703. <https://doi.org/10.3390/insects13080703>
- Mansaray, A., & Sundufu, A. J. (2009). Oviposition, Development and Survivorship of the sweetpotato Whitefly *Bemisia tabaci* on Soybean, *Glycine max*, and the Garden Bean, *Phaseolus vulgaris*. *Journal of Insect Science*, 9(1), 1-6. <https://doi.org/10.1673/031.009.0101>
- Martín, R. S., Gelmi, C., De Oliveira, J. V., Galo, J. L., & Pranto, H. (2009). Use of a Saponin Based Molluscicide to Control *Pomacea canaliculata* Snails in Southern Brazil. *Natural Product Communications*, 4(10), 1934578X0900401003. <https://doi.org/10.1177/1934578X0900401003>
- Ngegba, P. M., Cui, G., Khalid, M. Z., & Zhong, G. (2022). Use of Botanical Pesticides in Agriculture as an Alternative to Synthetic Pesticides. *Agriculture*, 12(5), 600. <https://doi.org/10.3390/agriculture12050600>
- Qu, G., Yao, J., Wang, J., Zhang, X., Dai, J., Yu, H., Dai, Y., & Xing, Y. (2024). Molluscicide screening and identification of novel targets against *Pomacea canaliculata*. *Pest Management Science*, 80(9), 4264-4272. <https://doi.org/10.1002/ps.8131>
- Santana, A. D. S., Baldin, E. L. L., Lima, A. P. S., Santos, T. L. B. D., Santos, M. C., Vieira, T. M., Crotti, A. E. M., & Takeara, R. (2022). New challenges demand new solutions: Selected essential oils as an alternative to control *Bemisia tabaci* MED in Brazil. *Crop Protection*, 155, 105909. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2022.105909>
- Wagan, T. A., Hua, H., Bozdoğan, H., & Khan, M. M. (2022). Repellency, contact toxicity, and anti-oviposition effects of three ethanol-extracted plant essential oils on *Bemisia tabaci* (Hemiptera: Aleyrodidae). *Physiologia Plantarum*, 174(6), e13799. <https://doi.org/10.1111/ppl.13799>
- Wang, R., Fang, Y., Che, W., Zhang, Q., Wang, J., & Luo, C. (2022). The Toxicity, Sublethal Effects, and Biochemical Mechanism of β -Asarone, a Potential Plant-Derived Insecticide, against *Bemisia tabaci*. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(18), 10462. <https://doi.org/10.3390/ijms231810462>
- Wang, R., Zhang, Q., Qu, C., Wang, Q., Wang, J., & Luo, C. (2023). Toxicity, baseline of susceptibility, detoxifying mechanism and sublethal effects of chlorogenic acid, a potential botanical insecticide, on *Bemisia tabaci*. *Frontiers in Plant*

- Science, 14, 1150853. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1150853>
- Wang, W., Huang, S., Liu, F., Sun, Y., Wang, X., Yao, J., Li, S., Liu, Y., Luo, B., Zhang, X., Hu, H., Deng, Z., & Duan, L. (2022). Control of the Invasive Agricultural Pest *Pomacea canaliculata* with a Novel Molluscicide: Efficacy and Safety to Nontarget Species. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 70(4), 1079-1089. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.1c07847>
- Yang, C., Ma, Y., Wang, Y., Zhang, M., Chang, X., Jiang, C., Gong, G., Qiu, X., & Chen, H. (2023). Discovery of a Potential Molluscicide Based on Protein PcRoo in Gill Cilia of *Pomacea canaliculata*. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 71(7), 3210-3218. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.2c08643>
- Yang, C., Zhou, Y., Wu, C., Yan, X., Cheng, P., Luo, L., Qiu, X., Zhang, M., Qin, G., Zhang, Y., & Chen, H. (2022). Study on the Synergistic Molluscicidal Effect of Pedunsaponin A and Niclosamide. *Molecules*, 27(21), 7623. <https://doi.org/10.3390/molecules27217623>